

AL QALAM

JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN IKIP MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Tanggung Jawab
Cendekiawan Muslim.....

Dimuat dalam *Al-Qalam* (Jurnal Ilmiah Kependidikan IKIP Muh Yogyakarta), edisi Desember 1991, hlm. 34--47.

CERPEN “DINDING...” KARYA DANARTO: POTRET DUNIA SONYA RURI

Tirto Suwondo

Pendahuluan

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud *dinding* ... pada judul di atas adalah empat buah cerpen Danarto yang semua judulnya menggunakan kata *dinding*. Empat buah cerpen itu ialah (1) “Dinding Ibu” (*Kompas*, 10 Mei 1987), (2) “Dinding Anak” (*Kompas*, 19 Juli 1987), (3) “Dinding Ayah” (*Matra*, April 1989), dan (4) “Dinding Waktu” (*Kompas*, 21 Januari 1990). Dua cerpen yang pertama, yakni “Dinding Ibu” dan “Dinding Anak”, telah dimuat dalam antologi *Berhala* (1987) bersama-sama dengan sebelas cerpen Danarto lainnya. Empat buah cerpen inilah yang dijadikan objek utama kajian ini walaupun tetap mengikutsertakan beberapa cerpen lain dengan maksud sebagai analogi atau perbandingan pembicaraan.

Menurut hemat saya, empat buah cerpen Danarto tersebut sangat unik sekaligus menggelitik. Sebab, pada umumnya, seorang pengarang jarang, bahkan anti, menggunakan kata yang sama untuk menandai judul karyanya yang berbeda. Barangkali, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari agar di antara karya itu tidak terjadi kerancuan makna, baik makna niatan maupun muatannya. Lantas kenapa Danarto berbuat demikian? Itulah yang mula pertama menjadi persoalan.

Membaca empat buah cerpen tersebut terus terang obsesi selalu menggelayut di benak saya. Obsesi itu bergelayut bukan hanya didorong oleh hadirnya kata yang sama pada setiap judul cerpennya, melainkan juga karena cerpen itu menampilkan *seonggok* cerita yang misterius. Memasuki dunia demikian seolah kita dilempar ke sana ke mari, sebab yang kita hadapi bukan hanya simbol-simbol realitas tetapi juga imaji-imaji non-realitas yang menerawang. Walau di situ kita seakan berhadapan dengan kenyataan, tetapi dalam beberapa saat kita sudah disuguhi sesuatu yang berada di luar batas logika. Seolah *gumpalan* berdiri di depan mata kita, namun pada saat yang sama lenyap entah ke mana. Dunia demi-kianlah,

dunia yang berada *di sini* dan *di sana* tetapi juga *tidak di mana-mana*, yang oleh Umar Kayam disebut *dunia sonya ruri*. Di dunia semacam ini sosok manusia tidak jelas identitasnya, asal-usulnya, dan status kehidupannya (baca: pengantar dalam buku *Berhala*, 1987).

Dengan begitu lantas kita dapat bertanya: mengapa Danarto menciptakan dunia demikian, dan apa yang melatarbelakanginya? Apakah dunia itu dimaksudkan sebagai wahana yang menampung semangat penciptaannya? Dan apa yang dicari? Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentangnya, tentulah kita perlu mengkaji cerpen-cerpen ciptaannya serta proses kreatifnya. Karena itu, melalui empat cerpen *dinding...* tersebut, dengan dibantu oleh beberapa pandangan dalam esei-esei dan wawancara terhadapnya, tulisan ini akan mencoba memberi jawaban atas berbagai pertanyaan di atas.

Semangat Profetik

Oleh beberapa pengamat sastra, Danarto sering disebut sastrawan sufi (Hadi, 1985; Rampan, 1980). Sebutan ini memang cocok sebab selain banyak menulis karya yang cenderung sufistik, ia juga mempelajari berbagai tokoh sufi, misalnya Iqbal, Al Hallaj, Hanzah Fansuri, dan sebagainya. Akibatnya, dia pun terpengaruh oleh mereka. Akan tetapi, hal itu bukan berarti Danarto mengekor mereka, tetapi ia memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai pengarang cerpen Indonesia, ia justru disebut sebagai seorang pembaharu yang khas karena ia berhasil menciptakan dunia yang lain dari dunia yang diciptakan pengarang-pengarang sebelumnya.

Dalam artikelnya Abdul Hadi W.M. (1988) menyatakan bahwa dalam setiap pembicaraan karya sastra sufistik, satu segi yang harus ditekankan adalah semangat profetik atau semangat *kenabian*. Semangat profetik adalah segi yang sentral, pusat bertemunya dimensi sosial dan transendental, lebih berorientasi pada tujuan kehidupan yang lebih tinggi, yang terpusat pada Yang Di Atas Sana. Dengan mengutip pendapar Roger Garaudy, Abdul Hadi selanjutnya mengatakan bahwa semangat profetik itu timbul karena adanya dorongan untuk menyampaikan makna dari realitas yang tak tampak, yang berada di balik gejala yang tampak. Pengarang yang memiliki semangat ini menyadari bahwa gejala kehidupan yang tampak adalah alamat-alamat Tuhan dan ayat-ayat-Nya yang harus dihayati secara lebih dalam. Oleh karena dia adalah kebenaran hakiki, maka tugas pengarang profetik adalah menyampaikan *berita kawahyuan*, yakni berita mengenai ayat-ayat Tuhan yang terbentang dan tersembunyi dalam alam semesta dan juga dalam lubuk hati manusia.

Di phak lain, Ali Syariati (Hadi, 1988) juga menyatakan bahwa satu segi yang terpenting dalam sastra profetik adalah tolok ukurnya yang

hakiki. Jadi, sastra semacam ini berfungsi sebagai sumber penemuan jati diri manusia dan penyebab mekarnya kemungkinan-kemungkinan transenden. Karena itu, ia tidak hanya semata mengacu pada semesta bumi, tetapi juga membawa kita ke langit melalui lubuk hati terdalam kita, karena memang dalam lubuk hati terdalam kita ada jendela untuk melihat Tuhan. Dengan demikian, lantas seberapa dalam semangat profetik dalam cerpen-cerpen Danarto? Betulkah ia bermaksud mengungkapkan berita kewahyuan dan kebenaran hakiki yang tersembunyi di balik *sonya ruri* itu?

Kalau diamati beberapa cerpen Danarto sebelumnya, misalnya dalam *Godlob* (1974; 1987) atau *Adam Ma'rifat* (1982), usaha untuk menyampaikan berita kewahyuan itu sudah tampak jelas. Hal itu tersirat dalam beberapa cerpen yang di dalamnya terdapat usaha membuka kedok yang menyelimuti kehidupan modern yang penuh dengan pelanggaran dan kepalsuan tanpa batas. Usaha *membuka kedok* itulah yang dimaksud menyampaikan berita kewahyuan sehingga di dalamnya tampak ada semangat profetik atau semangat kenabian. Cerpen "Godlob", misalnya, dapat diambil sebagai contoh. Dalam cerpen ini pembaca dapat menyimak kata-kata ayah kepada anaknya yang menjadi prajurit. Sang ayah melihat betapa pelanggaran atas moral dan kebenaran di dunia telah begitu keterlaluan; khususnya di bidang sosial dan politik. Coba simak ucapan Sang Ayah berikut ini.

"Lihatlah, anakku! Lihatlah, gelap-gulita dan pekat ... Kau lihat masjid di sana digerayangi cacing-cacing dan ulat-ulat. Kau lihat di sana perawan-perawan disekap di kamar-kamar. Kau lihat di sana kursi-kursi pemerintah sudah digadaikan. Apakah yang bisa diharapkan lagi, Anakku?" (*Godlob*, 1987:6).

Lewat ucapan sang ayah itu jelas pengarang bermaksud memberi harapan kepada kita untuk menemukan kembali cahaya dan dimensi kedalaman yang hilang. Maksud tersebut selaras dengan realitas yang dilihat Danarto, bahwa lebih lima puluh tahun lamanya sejak peralihan abad ini di dunia kita dilanda perang yang mengerikan. "*Yang kita butuhkan sekarang adalah Tuhan, sehingga pencarian terbaik adalah berhubungan langsung dengan-Nya,*" demikian kata Danarto (*Horison*, April 1989). Hal serupa tampak juga dalam cerpen "Asmaradana" yang mengisahkan tokoh Salome yang merindukan hadirnya Tuhan dalam dirinya.

Satu contoh lagi, misalnya, cerpen "Adam Ma'rifat". Di dalam cerpen ini berita kewahyuan disampaikan secara agak eksplisit. Di sini terlihat bahwa Tuhan telah menjelmakan diri pada tokoh Adam Ma'rifat

sehingga ia merupakan kebenaran puncak walaupun itu semua berada di luar batas logika. Karena itu, tokoh ini berkata, “*Kau adalah aku yang nampak dan aku adalah engkau yang tak tampak*” (hlm. 9). Secara tersirat, pernyataan itu sesuai dengan pandangan filsuf dan penyair Pakistan, Muhammad Iqbal. Bahwa untuk menjadi *insan kamil* manusia harus mampu menjelmakan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya (Ali Audah, 1988). Begitulah pesan-pesan profetis.

Pada dasarnya, hampir seluruh cerpen dalam buku *Godlob* dan *Adam Ma'rifat* mampu menyatukan dua dimensi penting kehidupan, yakni dimensi sosial dan transendental. Hal itu berarti cerpen-cerpen Danarto telah memenuhi kriteria dan cita-cita sastra religius dan sufistik, sebab tujuan terakhir sastra demikian adalah mencapai puncak bersatunya dua dimensi itu. Jika demikian, berarti pula karya itu cenderung sangat dekat dengan agama, yang pada gilirannya mampu membawakan pesan moral dan filosofi profetis.

Sejak lahirnya kumpulan cerpen *Berhala* (1987), semangat profetik Danarto mulai sedikit berubah. Perubahan itu tampak tersembunyi. Sebab, semangat itu hanya dapat dirasakan setelah kita membaca dan memahami keseluruhan peristiwanya. Sebab, di dalam cerpen-cerpen itu kita dapat menemukan berbagai gejala yang realistik, aktual, bahkan modern, walaupun di situ pula sering muncul gejala lain yang sangat tidak masuk akal. Akan tetapi, tampak bahwa di dalam cerpen-cerpennya yang kemudian ini Danarto memberi porsi yang lebih besar bagi realitas yang tampak dan berdimensi sosial. Namun, baginya realitas yang tampak itu hanyalah dipergunakan sebagai simbol tertentu dalam rangka lebih memahami dimensi transendentalnya. Begitulah kiranya semangat profetik Danarto yang tersirat dalam cerpen-cerpennya, termasuk cerpen yang masih tersebar seperti “Paris a la Nostradamus” (*Matra*, Desember 1988), “Matahari Mabuk” (*Matra*, Maret 1990), “Matahari Melahap Madu” (*Matra*, September 1990), “Menu” (*Matra*, Maret 1990), “Rembulan di Pasar Kolam” (*Kompas*, 3 Januari 1988), “Bulan Sepotong Semangka” (*Kompas*, 12 Juni 1988), “Gaharu” (*Ulumul Qur'an*, April-Juni 1990), “Dinding Ayah” (*Matra*, April 1989), dan “Dinding Waktu” (*Kompas*, 21 Januari 1990).

Dari paparan di atas kiranya dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya cerpen-cerpen Danarto dapat digolongkan sebagai suatu *genre* sastra religius dan sufistik yang mengandung semangat profetik. Sebab, menurut Abdul Hadi (1988), karya demikian selain mampu menyampaikan berita kewahyuan atau kenabian juga mampu membawa tiga persoalan filosofis yang diajukan oleh Alquran. Ketiga persoalan itu ialah berikut.

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan apa dan bagaimana kedudukan realitas dan bukan realitas, Yang Satu dan yang banyak, Tuhan dan manusia. Untuk menjawab pertanyaan ini, biasanya para sufi merujuk ucapan tiga khalifah, yakni Umar, Abu Bakar, dan Usman. Ucapan ketiganya misalnya, “*Aku tak akan pernah melihat suatu barang tanpa melihat Tuhan sebelumnya; Aku tak akan pernah melihat suatu barang tanpa melihat Tuhan bersamaan dengan itu; dan Aku tak akan pernah melihat suatu barang tanpa melihat Tuhan sesudah itu.*” Dari ucapan itu dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu berada di balik kejadian itu. Karena itu, andaikan kita melihat realitas, seharusnya memang membuat kita ingat kepada sumbernya, yakni Tuhan Sang Pencipta yang Tunggal.

Kedua, persoalan yang berhubungan dengan syariah. Syariah ini kemudian dipandang sebagai pengejawantahan secara lahir yang batin, sedangkan yang batin itu adalah iman. Dengan iman lantas manusia menemukan kembali secara bebas *gerak* menuju Tuhan. Demikian juga yang dikatakan oleh filsuf Rumi, Gothe, dan Iqbal.

Ketiga, persoalan yang berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa Tuhan tidak dapat dibuktikan secara empirik. Untuk membuktikan hal itu manusia harus melatih kemampuan intuitif, melatih kemampuan melakukan transendensi, dan melatih nurani agar memiliki penglihatan yang tajam terhadap makna tersembunyi dalam realitas kehidupan. Hal itu sebenarnya telah dinyatakan secara eksplisit dalam Alquran, bahwa pada dasarnya “di dalam lubuk hati manusia ada jendela untuk melihat Tuhan.”

Secara esensial, tiga makna filosofis itulah yang dapat kita temukan dalam cerpen-cerpen Danarto, sehingga karya itu tampak mengandung semangat yang amat profetis. Hal ini sesuai dengan pandangan Danarto bahwa baginya hidup adalah pengembaraan yang dahsyat, secara terus-menerus bergerak dari alam yang satu ke alam yang lain. Karena itu, dalam bersastra ia pun menciptakan karya (cerpen) yang selalu berada dalam *gerak*. Artinya, gerak yang bebas menuju Tuhan, gerak menuju penemuan kembali hakikat jati diri, karena hanya dengan mengingat Tuhan manusia ingat pada dirinya, dan sebaliknya, hanya dengan menyelami dirinya manusia bisa mengenal Tuhan (wawancara *Horison*, April 1989). “Itulah proses ...”, kata Danarto (1982).

Potret Dunia Sonya Ruri

Dalam pengantar buku *Berhala* (1987), Umar Kayam menyatakan bahwa *dunia sonya ruri* adalah dunia yang mengambang, sunyi mengerikan, di mana sosok manusia tidak jelas identitasnya, asal-usulnya, dan status kehidupannya. Lebih lanjut dia menyebutkan, dunia semacam itu

adalah dunia *alternatif*, yakni dunia yang bukan riil tetapi juga bukan sepenuhnya abstrak, bukan dunia fana tetapi juga bukan dunia yang mutlak baqa. Sering kali suasana di dunia seperti itu adalah suasana dunia *antara*. Di dunia *antara* ini kita disuguhi gejala realitas, namun ketika kita masuk di dalamnya, ternyata itu bukan gejala seperti yang kita alami sehari-hari. Begitulah dunia sonya ruri yang diciptakan Danarto dalam cerpen-cerpennya. Untuk membuktikan hal itu mari kita mencoba masuk ke dalam dunia yang diciptakan Danarto dalam empat cerpen *Dinding ...* berikut.

Pada awal kisah cerpen “Dinding Ibu”, kita sudah dikejutkan adanya kembaran ibu, yang konon tingkah dan posturnya sama persis. Ketika *saya* diminta hadir di hotel mewah, di sebuah kamar khusus, di mana ibu dan kembarannya berdialog, kisahnya masih tampak biasa dan masuk akal. Akan tetapi, dalam sesaat saja kita sudah dikejutkan oleh peristiwa lain yang musykil, yakni sehabis berdialog dengan kembarannya ibu menuju dinding dan masuk di dalamnya. Ibu bagaikan di dalam kaca atau layar video. Anehnya lagi, walaupun ibu berada di dalam tembok, ia masih berbicara kepada anak-anaknya.

“Es krim dan pizza sudah ibu pesan, sebentar juga datang ...” seru ibu yang tiba-tiba muncul di dinding menghadapi mereka
....

“Lho, kok ibu menangis”.

“Habis kalian sih, ninggalin ibu sendirian di sini ...”

Dua orang mendekati dinding dan meraba-rabanya. Disusul adik yang satu, ikut meraba-raba dan melongok ke atas dan berputar-putar ke sudut-sudut. Mereka jadi kaget karena hanya menemukan tembok ...”

Akhirnya, anak-anak merasa bahwa diri mereka menyaksikan video model mutakhir, karena mereka bisa berdialog dengan orang yang berada di layar. Tentu saja, video itu hanyalah video bayangan, sebab yang dihadapi hanyalah dinding kamar di hotel, tempat ibu lenyap di sana.

Dunia *antara* semacam itu tampak pula dalam cerpen “Dinding Anak”. Dalam cerpen ini dunia *antara* muncul akibat adanya pertentangan antara tokoh *saya* dan Izrail, malaikat pencabut nyawa. Ketika *saya* sedang sekarat, secara tidak sadar Izrail telah berdialog dengan anggota tubuh *saya*. Saat itu pula *saya* melihat bahwa Izrail sungguh luar biasa besar dan perkasa karena dapat memenuhi langit dan bumi. Akan tetapi, karena takdir belum menghendaki, *saya* pun masih selamat dari maut.

Sementara itu, keanehan terjadi ketika diadakan pesta besar untuk mensyukuri keselamatan *saya*. Secara tiba-tiba *saya* melihat Bibit, anak kesayangan *saya*, sedang memanjat pohon. Pohon itu secara tiba-tiba berubah menjadi tinggi dan besar, yang dalam penglihatan *saya* itu jelmaan Izrail. Ini pertanda bahwa Bibit akan segera menemui ajal. Tahu akan firasat ini, *saya* segera mengambil tindakan penyelamatan. Tetapi, karena di tempat ini Bibit tetap tidak lepas dari pengejaran Izrail, Bibit pun *saya* pindah ke Pacitan, dan nama Bibit *saya* ganti menjadi Sruni. Akan tetapi, rupanya Tuhan telah menentukan nasibnya.

“Lalu entah dari mana terdengar suatu suara: “Dalam catatan nasib, Bibit memang harus mati pada hari ini di sebuah perkampungan di Pacitan, ketika namanya diganti dengan Sruni ...”

Membaca cerpen ini jelas ada dua hal yang sengaja dipertangkan. Pertama adalah gejala duniawi, yang konon tokoh *saya* memiliki 300 perusahaan besar yang selalu diagung-agungkan; dan kedua adalah gejala ukhrawi, takdir Tuhan. Walau bagaimana pun, kekayaan tidak mungkin dapat menentang takdir Tuhan. Dengan demikian, dalam cerpen ini kita dapat *masuk* ke dalam dua dunia yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama kita sadari.

Sementara dalam cerpen “Dinding Ayah”, keanehan terjadi manakala tokoh *saya* mengejar binatang raksasa tak berbentuk. Dalam bayangan *saya*, binatang itu ialah jelmaan keserakahan ayah karena suka melalap apa saja. Dalam bayangan *saya* pula, karena keserakahan itu binatang tersebut telah membunuh tujuh wanita cantik ketika sedang diadakan piknik bersama. Karena itu, selama bertahun-tahun *saya* mengejar terus di mana ayah berada. *Saya* bermaksud membunuh ayah, sebab dengan terbunuhnya ayah berarti terbunuh pula binatang itu. Namun, *saya* tetap tidak mungkin mampu menemukannya karena binatang itu tak berbentuk.

Begitulah gambaran yang disajikan dalam cerpen “Dinding Ayah”. Sejak awalnya, kisah ini disajikan secara realistis, namun kita akhirnya dihadapkan pada hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Keanehan serupa tampak pula dalam cerpen yang lebih pendek, “Dinding Waktu”. Seperti juga dalam cerpen di atas, dalam cerpen ini tenggang waktunya juga mencapai ribuan tahun. Selama hidupnya, tokoh *saya* (usianya 1350 tahun) menjadi penonton perang yang setia. Dalam suasana perang itulah *saya* menyelip di balik bongkahan batu besar. Namun, di saat itu pula *saya* bersama penonton yang lain jadi terkejut karena tiba-tiba batu itu dapat berbicara dengan orang di bawahnya.

“Sudah puaskah kalian menonton?” Tiba-tiba satu suara terdengar. Kami terkejut. Kami bertolehan ke semua penjuror mencari sumber suara. Tapi tak ada seorang pun kecuali kami yang diam terpaku.

“Saya belum puas menonton, sebelum ribuan tahun menonton,” jawab saya sekenanya sambil mendongak kalau-kalau sumber suara ada di atas.

“Suara ini datang dari bongkahan yang sedang melindungimu”. Mendengar suara ini, kami menjari ribut ...”

Kecuali itu, batu besar mengaku bahwa ia sesungguhnya adalah seorang ibu yang memiliki 70 orang anak yang semuanya mati di arena perang itu. Agar dirinya agak berbahagia, sang ibu memilih menjelma menjadi batu, sebab dengan cara itu ia tahan terhadap segala jenis senjata yang akan menghancurkan dirinya. Menurutnya, dengan menjelma menjadi batu, ia akan menuju ke-kekal-an dan menjadi pemenang abadi.

Demikian *dunia sonya ruri* ciptaan Danarto. Dalam dunia semacam ini Danarto sengaja menciptakan gejala yang seakan nyata di mata kita, namun dalam sekejap kita sudah dilempar ke gejala yang sangat misterius. Gejala ini dapat kita rasakan tetapi tidak bisa kita lihat. Meminjam istilah Sri Rahayu Prihatmi (1989), di dalam dunia ini seperti terjadi dialog antara nyata dan tidak nyata. Jadi dialog tersebut adalah proses dari nyata menjadi tidak nyata, dan sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Danarto, “Itulah proses”, sebab “kita itu (alam benda, tumbuhan, binatang, dan manusia) hanyalah proses, sehingga segala sesuatu tidak dipahami karena tidak berbentuk Karena kita ini proses maka kita hanya mengalir saja, dari mana mau ke mana kita tidak mengetahui. Begitulah hakikat sebuah barang ciptaan. Yang jelas kita adalah milik Sang Pencipta, secara absolut dan ditentukan.” Dan memang, kita semua sadar bahwa hidup hanyalah sementara, sekedar proses menuju kematian atau ke alam lain yang kita tidak tahu kapan dan di mana.

Di Balik Dinding ...

Secara formal, cerpen *Dinding ...* karya Danarto memiliki bentuk sebagaimana cerpen pada umumnya: pendek, padat, mengemukakan masalah yang pokok saja, dan *selesai*. Yang dimaksud dengan *selesai* adalah bahwa segala peristiwa yang disajikan di dalam cerpen itu sesuai dengan kebutuhan dan keutuhannya. Sebagai karya sastra yang otonom dan terstruktur, cerpen itu memiliki kandungan tertentu, yang oleh Stanton (1965) disebut fakta sastra, sarana sastra, dan tema. Fakta sastra adalah

semacam alat untuk mengintegrasikan fakta sastra sehingga dari situ muncul tema atau makna tertentu.

Membaca cerpen-cerpen Danarto, pertama-tama kita dihadapkan pada berbagai jenis tokoh yang beragam. Manusia-manusia berkarakter dan tidak berkarakter, personifikasi-personifikasi berbagai bentuk makhluk seperti raksasa, bayangan, batu, tumbuhan, dan sebagainya sangat dominan di dalamnya. Tipologi tokoh semacam inilah yang mengakibatkan peristiwa yang dijalin di dalamnya menjadi mengalir di luar batas logika umum. Hal itu pula yang menyebabkan aspek ruang dan waktu menjadi tidak penting, sebab tokoh yang bergerak memang bukan tokoh yang jelas identitas, asal-usul, dan status kehidupannya. Dan dalam *ketidakjelasan* itulah segalanya bisa terjadi. Demikian pula yang terjadi dalam cerpen-cerpen Danarto.

Karena fakta sastra menunjukkan demikian, jelas bahwa sarana sastra menjadi sangat penting. Karena hanya dengan sarana yang tepat, misalnya pemanfaatan bahasa yang berkonotasi tinggi, imaji dan simbol yang multidimensi, dan cara bercerita yang memikat, peristiwa yang disajikan menjadi jelas. Dalam arti bahwa semuanya dapat dipahami dengan akal sehat walaupun terkadang aspek-aspek di dalamnya asing dan misterius. Memang cara bercerita dan penggunaan imaji-imaji yang kuat ini menjadi kelebihan Danarto dalam menulis cerpen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Danarto (1983) bahwa kepandaian seorang pengarang seharusnya memang diukur dari kemampuannya bercerita.

Ketika kita membaca cerpen yang di dalamnya tersaji secara integral fakta dan sarana sastra, bagaimanapun kita akan menemukan makna atau isi di dalamnya, walaupun hal ini sering tidak kita sadari. Sebab, makna tersebut berada di balik bentuk formalnya, di balik wujudnya yang tampak. Kalau demikian, lantas makna apa yang dapat kita temukan dalam cerpen *dinding*...?

Bagi Danarto, agaknya, tujuan akhir yang diraihinya dalam kerja dan hidup adalah Tuhan. Sementara kerja dan hidup itu sendiri baginya adalah *proses*, sebab pada hakikatnya manusia adalah *barang ciptaan* yang datang dan perginya tidak ia ketahui, yang tahu hanyalah Tuhan. Karena itu, jika manusia berkeinginan meraih sesuatu yang melampaui kehendak-Nya, jelas itu tidak mungkin. Coba simak pernyataan Danarto lewat tokoh ibu dan wanita itu (kembarannya) dalam cerpen “Dinding Ibu” berikut.

“Sudah waktunya aku merusak cakrawala, menjelma manusia,” ujar wanita itu.

“Aku kehilangan bayangnku,” kata Ibu.

“Sudah sepantasnya. Kamu kan seperti manusia lainnya, ingin menjadi Tuhan.”

“Tidak, tidak semua orang kepingin menjadi Tuhan. Aku termasuk yang tidak. Menyebut nama itu pun aku takut,” sahut Ibu.

“Sementara itu aku untuk menjadi manusia saja susah. Puluhan tahun usahaku yang keras baru terwujud sekarang. Adil kan, manusia menjadi Tuhan, dan bayangan menjadi manusia. “

...
“Atas kehendak siapa sebenarnya kamu mampu hadir di dalam dunia kami?” gumam Ibu yang kedengaran bukan sebuah pertanyaan.

“Atas kehendak cita-cita yang baik dari benakku sendiri, kamu sangat tahu itu, jangan berpura-pura,” sahut wanita itu yakin.

Dalam dialog di atas jelas manusia tidak mungkin dapat menjadi Tuhan, bahkan menyebut nama-Nya saja takut. Kalau bayangan itu dapat menjadi manusia, sebenarnya itu hanyalah dalam cita-cita belaka, tidak benar-benar terwujud. Akan tetapi, dengan jalan demikian sang pengarang menjadi lega, sebab ia berusaha menjelaskan atau setidaknya telah melakukan *proses* penaturalisasian pada dirinya dan juga kepada manusia umumnya. Karena itulah, pada bagian akhir cerita Danarto menyatakan:

“Tak terasa, *plong* perasaan saya. Boleh jadi inilah jalan yang sudah lama saya cari, dan sekarang sudah dapat saya temukan dengan begitu mudah, untuk menerangkan atau untuk tidak menerangkan segala ganjalan.”

Dengan demikian, lewat cerpen ini Danarto merasakan bahwa apa yang dilakukan telah memenuhi panggilan untuk mengabdikan kepada Tuhan. Sebab, terlepas dari berhasil atau gagal, ia telah berusaha memberi pengertian bahwa segala sesuatu berawal dari dan berakhir pada Tuhan. Tentunya, termasuk adegan tokoh Ibu dalam cerpen “Dinding Ibu” yang tertanam di dalam dinding sebuah hotel mewah, bak video model mutakhir yang penontonnya dapat berdialog langsung dengan pemain di layar.

Kenyataan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergantung pada Tuhan tidaklah dapat dielakkan. Dan ini pula yang selalu menjadi keyakinan Danarto dalam setiap menulis cerpen. Dalam “Dinding Anak”, misalnya, Danarto mengungkapkan eksistensi Tuhan dalam kaitannya dengan nasib manusia. Walau bagaimanapun, jika Tuhan telah menghendaki, setiap saat manusia pasti akan menemui ajal. Itulah sebabnya, meski tokoh *saya* telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Bibit anak

kesayangannya, usaha itu tetap gagal, sebab memang ajal Bibit telah tersurat di tangan-Nya. Perhatikan kutipan berikut.

“... Tersirap darah di dada, saya berkata terbata-bata kepada Izrail yang gilang-gemilang itu: “Bibit sudah menjadi masa silam. Yang ada hanya Sruni, gadis kecil yang sedang meniti masa depannya.” Sesaat suasana lengang, lalu entah dari mana terdengar suatu suara: “Dalam catatan nasib, Bibit memang harus mati pada hari ini di sebuah perkampungan di Pacitan, ketika namanya sudah digantikan dengan Sruni ...”

Seketika saya berteriak sekeras-kerasnya, membelah angkasa ...”

Walau Bibit telah dipindahkan ke berbagai tempat agar selamat dari kejaran Izrail si pencabut nyawa itu, tetapi karena sudah menjadi kehendak-Nya, Bibit tetap meninggal pada waktu yang ditentukan. Jika sudah demikian, manusia memang tak mungkin berkutik di dalam rengkuhan-Nya.

Hal serupa tampak pula dalam cerpen “Dinding Ayah”. Meski tokoh *saya* selama beratus-ratus tahun memburu binatang raksasa kejam pemangsa ayah dan tujuh wanita mahasiswi cantik, tetapi karena memang bukan kehendak-Nya, ia pun tetap tidak dapat menemukannya.

“Saya mengejar terus beratus-ratus tahun. Saya mengejarnya sendirian. Lebih mirip fosil daripada batang tubuh yang hidup, betapa rapuh sudah tulang-tulang ini, namun saya tetap teguh menodong Sang Waktu untuk memberi kesempatan meringkus binatang itu. Ratusan tahun sudah saya lewati bersama pohon-pohon dan suara-suara. ... Generasi baru mereka tentu susul-menyusul menggantikannya. Cucu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, mahacucu muncul dan lenyap menyemarakkan zaman. Tapi saya sendirian di sini, menggapai-gapai kekekalan.”

Mengapa saya tidak dapat menemukan binatang itu, karena “binatang itu hampir-hampir tak berbentuk,” ujar Ketua Suku memberi komentar tentang binatang yang saya buru itu. “Jika ia berbentuk, kita tidak mungkin dapat melihat bentuknya. Sebelum kita dapat melihatnya, kita sudah jatuh pingsan duluan, saking ngerinya.”

“Saya akan mengejar terus,” sela saya.

“Anda tak mungkin mampu menangkapnya,” tukas Kepala Suku.

“Binatang itu sudah kami kenal sejak ribuan tahun yang lalu. Goyangan tubuhnya sedikit saja dapat menimbulkan kebakaran hutan yang apinya akan menyala-nyala selama bertahun-tahun ...”

“Ayah!!!,” teriak saya sambil berlari meneruskan pengejaran.

Saya terus melakukan pengejaran, tetapi itu tidak mungkin tercapai, sebab yang dikejar pada dasarnya adalah *kekekalan*. Sementara yang dapat mencapai dan memiliki kekekalan hanyalah Tuhan Yang Maha Perkasa. Ketidakmungkinan mencapai kekekalan bagi manusia inilah yang selalu dipegang teguh oleh Danarto. Karena, menurutnya, manusia dengan segala usahanya “hanyalah proses dan proses terus” (1982).

Sementara itu, proses pencapaian kekekalan yang diungkapkan Danarto dengan unik (dan humorik) tampak dalam cerpen “Dinding Waktu”. Dikisahkan, tokoh *saya* (berumur 1350 tahun) selamanya hanyalah menjadi penonton perang. Bersama-sama kawan penonton, mereka berlindung di balik batu besar. Namun, seketika mereka terkejut, sebab batu pelindungnya itu dapat berkata-kata. Sang batu mengaku dirinya sesungguhnya adalah seorang ibu yang telah menjelma menjadi batu, sebab dengan cara itu ia merasa mampu bertahan dari kesedihan akibat seluruh anaknya mati dalam medan perang itu. Perhatikan dialog antara penonton dengan batu besar berikut ini.

“Kesedihan susul-menyusul dengan penderitaan. Saya tak mungkin dapat menanggung penderitaan atas musnahnya puluhan anak saya. Pada puncak kesedihan dan derasnya air mata, lalu saya menginginkan menjadi batu.”

“Lalu ibu sekarang menjadi lebih bahagia?”

“Rasanya saya menjadi lebih baik.”

“Aneh sekali ... Kenapa masih ada juga kesedihan?”

“Tadinya saya pikir memang demikian ... Hanya dengan menjelma batu, saya jadi beku terhadap apa saja yang pernah saya kenal. Senjata apa saja sekarang tidak mampu lagi membuat saya jatuh sedih. Suasana, ruang, waktu sudah musnah. Semuanya menjadi tidak ada.” Para wartawan itu tertegun. Lalu beramai-ramai mereka berteriak “Ibu, jadikan kami batu.”

“Jadilah!”, seru Ibu batu itu. Dan mendadak para wartawan itu menjelma batu, teronggok dingin dan diam ...”

“Ibu batu itu tidak sportif,” teriak salah satu penonton.

“Dia harus dikenai kartu merah!”

“Dia penonton berbahaya. Dia memusnahkan tubuhnya supaya mudah menuju kekekalan, untuk menjadi pemenang abadi,” teriak yang lain.

Berbagai peristiwa dalam dialog di atas dapat ditafsirkan bahwa perang hanyalah menciptakan kesedihan dan air mata. Jadi, yang terbaik adalah diam, merenungi jati diri kemanusiaan kita, ekstensi kita di tangan Tuhan, sebab dengan cara itu setidaknya kita akan memperoleh dan menemukan kembali makna ke-*illahi*-an dalam diri kita.

Begitulah agaknya, lewat cerpen-cerpennya, Danarto sangat merindukan hadirnya sifat-sifat Tuhan dalam dirinya, juga di dalam diri manusia pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa memang di dalam diri manusia ada jendela untuk melihat Tuhan. Melalui cerpen-cerpen itu pula, Danarto agaknya berhasil melakukan transferisasi berita kewahyuan, memetamorfosekan eksistensi ke-*illahi*-an, dan menjelmakan ciri religiositas di dalam diri manusia.

Penutup

Dari seluruh pembicaraan akhirnya dapat ditarik simpulan seperti berikut. Sebagai seorang sastrawan sufi, Danarto telah banyak menulis cerpen yang memiliki semangat profetik yang tinggi. Karena semangatnya itulah ia dengan sadar menjelmakan berita-berita kewahyuan lewat karya-karya cerpen yang di dalamnya hadir *dunia sonya ruri*. Sebab, baginya dunia demikian paling tepat, karena semangat profetik (kenabian) hanya mungkin timbul apabila wahana transformasinya berupa dunia yang di dalamnya terdapat titik temu antara dimensi sosial dan dimensi transendental. Dan pada *titik temu* inilah ia, juga kita semua, lebih memungkinkan berhasil untuk mendekati Tuhan walaupun sesungguhnya ia (kita) berada di balik “dinding”.

Daftar Pustaka

- Audah, Ali. 1988. “Iqbal, Alquran, dan Sastra Islam” dalam *Horison*, Mei.
- Danarto. 1982. “Proses, Proses, Proses, Proses, Proses, Proses, Proses.” Dalam *Dua Puluh Sastrawan Bicara* (1984). Jakarta: Sinar Harapan.

- 1982. *Adam Ma'rifat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- 1983. "Jelmaan Ruang-Waktu". Dalam Pamusuk Eneste (Ed.). *Proses Kreatif II*. Jakarta: Gramedia.
- 1987. *Godlob*. Cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- 1987. *Berhala*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- 1989. "Sastra Piawai yang Bermatra Keimanan". Wawancara M. Nasruddin A. Ch. Dalam *Horison*, April.
- Hadi W.M., Abdul. 1985. *Sastra Sufi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- 1988. "Semangat Profetik dalam Sastra Sufi dan Jejaknya dalam Sastra Modern." Dalam *Horison*, Juni.
- Prihatmi, Sri Rahayu. 1989. *Dialog antara Dunia Nyata dan Tidak Nyata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rampan, Korrie Layun. 1980. "Delapan Cerpen Danarto." Dalam Pamusuk Eneste (Ed.). Dalam *Cerpen Indonesia Mutakhir*. Jakarta: Gramedia.
- Stanton, Robert. 1965. *An Intruduction to Fiction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston Ins.